

**पोखरा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी
सोच-पत्र र रणनीतिक कार्ययोजना**

प्रस्तुतकर्ता: प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगर

Email: deven.bmhs@gmail.com

Mobile: 9842028969

खण्ड क

पोखरा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी

सोच-पत्र

विषयसूची

क्र.सं.	शीर्षक	पाना नं.
१	प्रस्तावना र सोच-पत्रको आधार	१
२	विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता	२
३	सम्पत्तिको आर्जन, उपयोग र आत्मनिर्भरता	३
४	स्कुल तथा क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण	४
५	विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने	५
६	विश्वविद्यालयलाई विश्व वरीयताको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउन आवश्यक कार्यनीति	६
७	मानव संसाधन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यनीति	७
	सन्दर्भसामग्रीहरू	७

पोखरा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सोच-पत्र

१. प्रस्तावना र सोच-पत्रको आधार

पोखरा विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षामा बहुविश्वविद्यालय अवधारणा, गुणस्तरीय शिक्षा, निजी क्षेत्रको सहभागिता, क्षेत्रीय पहुँच र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण विकास गर्ने उद्देश्यले पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ अनुसार स्थापना भएको सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो। कास्की जिल्लाको पोखरामा अवस्थित यो विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, विकास अध्ययन तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

पोखरा विश्वविद्यालयको भौगोलिक पहिचान गण्डकी प्रदेश र पोखरा क्षेत्रसँग जोडिए पनि यसको शैक्षिक प्रभाव राष्ट्रिय छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयमा ३५,२०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सोही प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयअन्तर्गत कुल ६८ क्याम्पस, ८ आंगिक वा संयुक्त आंगिक क्याम्पस र ५८ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस देखिएका छन्। यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर केन्द्रीय संरचना मात्र होइन, सम्बन्धन प्रणालीको प्रभावकारितासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्पष्ट गर्दछ।

आजको अवस्थामा पोखरा विश्वविद्यालयका सामु अवसर र चुनौती दुबै छन्। पर्यटन, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, जैविक स्रोत, वातावरण, जलस्रोत र उद्यमशीलतासँग जोडिएको पोखरा क्षेत्र विश्वविद्यालयका लागि प्राकृतिक प्रयोगशाला जस्तै हो। अर्कोतर्फ परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा समयबद्धता, पाठ्यक्रम र श्रम बजारबीचको दूरी, अनुसन्धान संस्कृतिको कमजोरी, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको गुणस्तरमा असमानता, डिजिटल सेवा अपूर्णता, विद्यार्थी सहायता प्रणालीको अपर्याप्तता, आन्तरिक स्रोत परिचालन र सुशासनजस्ता विषयहरू चुनौतीका रूपमा छन्।

अब पोखरा विश्वविद्यालयले केवल डिग्री प्रदान गर्ने संस्था भएर पुग्दैन। यसले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी समस्याको समाधान खोज्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने मात्र होइन रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउने, र समाजलाई विश्वसनीय शैक्षिक सेवा दिने विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि शैक्षिक नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डाभन्दा माथि उठेको, परिणाममुखी, पारदर्शी र दीर्घकालीन दृष्टि भएको हुनुपर्छ।

यस सोचपत्रमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता, सम्पत्तिको आर्जन र आत्मनिर्भरता, स्कुल तथा क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण, प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र निर्माण, विश्व वरीयतामा सुधार र मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

२. विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारिता

पोखरा विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य देशको विकासका लागि सक्षम, नैतिकवान, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री र रोजगारयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। यस उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। भर्ना, कक्षा सञ्चालन, आन्तरिक मूल्याङ्कन, परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, पुनर्योग र प्रमाणपत्र वितरणसम्मको समयसीमा स्पष्ट गरिनेछ।

परीक्षा व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल र विद्यार्थीमैत्री बनाइनेछ। अनलाइन परीक्षा फारम, डिजिटल प्रवेशपत्र, प्रश्नपत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका कोडिङ, ट्र्याकिङ, परीक्षक व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र सेवामा एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ। “एक सेमेस्टर-एक समयसीमा” नीति लागू गरी नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइ घटाइनेछ।

शिक्षकको क्षमता विकासलाई विश्वविद्यालयको स्थायी कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। शिक्षण विधि, अनुसन्धान लेखन, डिजिटल सामग्री निर्माण, विद्यार्थी परामर्श, परिणाममुखी मूल्याङ्कन, उद्यमशीलता र उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्यसम्बन्धी नियमित तालिम सञ्चालन गरिनेछ। आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त

क्याम्पसका शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण र मूल्याङ्कन तालिममा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, सीपमुखी र श्रम बजारसँग जोड्न प्रत्येक संकायमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन बोर्ड गठन गरिनेछ। व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानका कार्यक्रमहरूमा परियोजना कार्य, इन्टर्नशिप, केस स्टडी, सामुदायिक समस्या समाधान, डिजिटल सीप र उद्यमशीलता समावेश गरिनेछ।

विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, छात्रवृत्ति, डिजिटल पुस्तकालय, अनुसन्धान सहयोग, इन्टर्नशिप, उद्यमशीलता सहायता र गुनासो सुनुवाइलाई एकीकृत विद्यार्थी सेवा केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। विश्वविद्यालयको सफलता विद्यार्थीको प्रवेश संख्याबाट मात्र होइन, सिकाइ उपलब्धि, समयमै स्नातक, रोजगारी, नवप्रवर्तन र सामाजिक योगदानबाट मापन गरिनेछ।

३. सम्पत्तिको आर्जन, उपयोग र आत्मनिर्भरता

पोखरा विश्वविद्यालयसँग उपलब्ध भौतिक संरचना, शैक्षिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मानव संसाधन, शिक्षण अस्पताल, आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सञ्जाल तथा पोखरा क्षेत्रको पर्यटन, स्वास्थ्य, प्रविधि र प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको सम्भावना आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय निर्माणका आधार हुन्।

विश्वविद्यालयको सम्पत्ति उपयोगका लागि सबै भवन, जमिन, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, सवारीसाधन, छात्रावास, डिजिटल प्रणाली र उपयोगयोग्य संरचनाको अद्यावधिक डिजिटल अभिलेख तयार गरिनेछ। यसले प्रयोगमा रहेका, कम प्रयोगमा रहेका, मर्मत आवश्यक भएका र आयआर्जन वा शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्पत्तिको स्पष्ट पहिचान गर्नेछ।

स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण, विशेषज्ञ सेवा, छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम, परामर्श सेवा, अनुसन्धान परियोजना, पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवस्थापन तालिम, जलवायु र वातावरणसम्बन्धी अध्ययन, जलस्रोत तथा पूर्वाधार परामर्श जस्ता क्षेत्रबाट आन्तरिक आय स्रोत विकास गरिनेछ।

आत्मनिर्भरता शुल्क वृद्धिमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन। त्यसैले शुल्क संरचना पारदर्शी, न्यायोचित र सेवासँग जोडिएको बनाइनेछ। आर्थिक रूपमा कमजोर, जेहेन्दार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा सहायता कोष सुदृढ गरिनेछ।

आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शी खरिद प्रणाली, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक वित्तीय प्रतिवेदन र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गरी विश्वविद्यालयलाई क्रमशः आर्थिक रूपमा सबल, आत्मनिर्भर र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ।

४. स्कुल तथा क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण

पोखरा विश्वविद्यालयको प्रमुख विशेषता यसको आंगिक, संयुक्त आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको मिश्रित संरचना हो। आधिकारिक विश्वविद्यालय स्रोतले ५ आंगिक कलेज र ३ संयुक्त आंगिक कलेज उल्लेख गरेको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०२३/२४ प्रतिवेदनमा कुल ६८ क्याम्पस र ५७ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस देखिन्छन्। यस तथ्यले क्याम्पस व्यवस्थापन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र गुणस्तर अनुगमनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

स्कुल तथा आंगिक क्याम्पसहरूलाई नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ। न्यूनतम पूर्वाधार, स्थायी र योग्य शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल कक्षा, अनुसन्धान कक्ष, छात्रावास, करियर सेवा र विद्यार्थी सहायता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। आंगिक संस्था बलियो भएमा मात्र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको गुणस्तरमा विश्वविद्यालयको नैतिक र शैक्षिक नेतृत्व बलियो हुन्छ।

सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी संख्या, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, परीक्षा परिणाम, वित्तीय पारदर्शिता, विद्यार्थी सहायता, अनुसन्धान गतिविधि र गुणस्तर सुनिश्चितताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। “उत्कृष्ट”, “सन्तोषजनक”, “सुधार आवश्यक” र “जोखिमयुक्त” क्याम्पसको सूची तयार गरी सुधार कार्ययोजना लागू गरिनेछ।

एउटै क्षेत्रमा एउटै कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा धेरै क्याम्पसमा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थी संख्या घट्ने, शिक्षक अभाव हुने र गुणस्तर कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा भौगोलिक आवश्यकता, विद्यार्थी माग, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी सम्भावना र पूर्वाधारको अध्ययन अनिवार्य गरिनेछ।

क्याम्पस अनुगमनलाई कागजी औपचारिकताबाट परिणाममुखी बनाइनेछ। अनुगमन टोलीले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, रोजगारदाता र स्थानीय सरोकारवालाबाट प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिनेछ। सुधार नभएका क्याम्पसमा कार्यक्रम स्थगन वा समायोजनसम्मका निर्णय तथ्यमा आधारित रूपमा गरिनेछ।

५. विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने

पोखरा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सामुदायिक सेवालार्ई अध्यापनसँग जोड्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको वर्तमान रणनीतिक योजनाले पनि केन्द्र उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

व्यवस्थापन संकायलाई उद्यमशीलता, वित्तीय प्रविधि, पर्यटन व्यवस्थापन र व्यावसायिक अनुसन्धानमा; विज्ञान तथा प्रविधि संकायलाई सूचना प्रविधि, डेटा विज्ञान, खाद्य प्रविधि, जैविक स्रोत र वातावरणीय अनुसन्धानमा; स्वास्थ्य विज्ञान संकायलाई जनस्वास्थ्य, नर्सिङ, फार्मेसी, प्रयोगशाला विज्ञान र समुदाय स्वास्थ्यमा; मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संकायलाई विकास अध्ययन, नीति अध्ययन, समाज, भाषा, सञ्चार र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गरिनेछ।

स्नातक तहदेखि नै परियोजना, फिल्ड अनुसन्धान, केस स्टडी, सामुदायिक सेवा, इन्टर्नशिप र उद्यमशीलता योजना अनिवार्य गर्दै विद्यार्थीलाई समस्या पहिचान, समाधान डिजाइन, परीक्षण र प्रस्तुतीकरण गर्न सक्षम बनाइनेछ।

पोखरा क्षेत्रको पर्यटन, पर्वतीय पारिस्थितिकी, ताल तथा जलाधार, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि र साना उद्यमसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, उद्योग, अस्पताल, पर्यटन व्यवसाय, प्रविधि कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य विस्तार गरिनेछ।

उत्कृष्ट अनुसन्धान, स्टार्टअप, पेटेन्ट, प्रविधि हस्तान्तरण, नीति परामर्श र सामुदायिक प्रभाव भएका कार्यलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै प्रत्येक वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान, प्रकाशन सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागिता सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ।

६. विश्वविद्यालयलाई विश्व वरीयताको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउन आवश्यक कार्यनीति

पोखरा विश्वविद्यालयलाई विश्व वरीयताको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पुऱ्याउनु दीर्घकालीन तर प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्य हो। यसका लागि विश्वविद्यालयले अध्यापन, अनुसन्धान, उद्भरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उद्योगसँग सम्बन्ध, स्नातक रोजगारयोग्यता, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, डिजिटल उपस्थिति र संस्थागत प्रतिष्ठा जस्ता सूचकमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा अनुसन्धान प्रकाशन, संयुक्त अनुसन्धान परियोजना, उद्भरण बढाउने रणनीति, ORCID र Google Scholar प्रोफाइल व्यवस्थापन, संस्थागत repository, खुला पहुँच प्रकाशन, अनुसन्धान नैतिकता र डेटा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ।

विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री, क्रेडिट ट्रान्सफर, विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान, अनलाइन अतिथि कक्षा, संयुक्त सम्मेलन र अनुसन्धान प्रकाशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। MoU को संख्या मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त प्रकाशन, विद्यार्थी आदानप्रदान, परियोजना र अनुदानलाई वार्षिक रूपमा मापन गरिनेछ।

विश्वविद्यालयको वेबसाइट, डिजिटल प्रोफाइल, विभागीय पृष्ठ, अनुसन्धान प्रोफाइल, कार्यक्रम विवरण, स्नातक उपलब्धि, रोजगार तथ्याङ्क र सामाजिक प्रभाव विवरणलाई अद्यावधिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहुँचयोग्य बनाइनेछ।

विश्व वरीयतामा सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष “Ranking Improvement Report” तयार गरिनेछ। यसमा अनुसन्धान प्रकाशन, उद्घरण, विदेशी विद्यार्थी, विदेशी शिक्षक, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उद्योग आय, विद्यार्थी सन्तुष्टि र स्नातक रोजगार तथ्याङ्क समावेश गरिनेछ।

७. मानव संसाधन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यनीति

विश्वविद्यालयमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति, पारदर्शी पदोन्नति, कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारी वितरण र सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता स्थापित गरिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव होइन, योग्यता, अनुभव, अनुसन्धान, अध्यापन, प्रशासनिक दक्षता र संस्थागत योगदानलाई आधार बनाइनेछ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्यार्थी सेवा, अनुसन्धान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता, नेतृत्व विकास र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिमहरू वार्षिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका स्पष्ट सूचकहरू तयार गरी उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सुधार, परामर्श र आवश्यक प्रशासनिक कारबाहीको प्रणाली विकास गरिनेछ।

प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, कागजरहित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाइनेछ। मानव संसाधन, वित्त, परीक्षा, सम्पत्ति, अनुसन्धान, क्याम्पस अनुगमन र विद्यार्थी सेवा सबैलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा जोडिनेछ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

1. नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०७६). राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६. काठमाडौं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल (२०२४). Education Management Information System: Report of Higher Education 2023/24 A.D. (2080/081 B.S.). सानोठिमी, भक्तपुर।
3. पोखरा विश्वविद्यालय. आधिकारिक वेबसाइट: <https://pu.edu.np/>

4. पोखरा विश्वविद्यालय. Schools and Colleges, Constituent Colleges, Joint Constituent Colleges and Affiliated Colleges. <https://pu.edu.np/schools-and-colleges/>
5. Pokhara University (2023). Fifth Strategic Plan of Pokhara University 2023–2028. पोखरा विश्वविद्यालय।
6. पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ तथा विश्वविद्यालयका प्रचलित नियम, विनियम र कार्यविधि।

खण्ड ख

**पोखरा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी
रणनीतिक कार्ययोजना**

विषयसूची

क्र.सं.	शीर्षक	पाना नं.
१	पृष्ठभूमि	९
२	विद्यमान अवस्था	९
३	विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या सहितको SWOT Analysis	१०
४	अन्य विश्वविद्यालय र सरोकारवालासँगको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण	१२
५	रणनीतिक सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान	१२
६	निष्कर्ष	१४
७	विश्वविद्यालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचासहितको चार वर्षे वार्षिक सुधार कार्ययोजना	१५
	सन्दर्भसामग्रीहरू	१७

पोखरा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना

१. पृष्ठभूमि

नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहास लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रित भए पनि २०४६ सालपछि उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, क्षेत्रीय सन्तुलन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र बहुविश्वविद्यालय प्रणालीको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस भयो। यही सन्दर्भमा पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ मार्फत पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भयो।

पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना केवल नयाँ विश्वविद्यालय थप्ने निर्णय थिएन; यो उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय, सीपमुखी र राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रयास थियो। विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, स्वास्थ्य विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, विकास अध्ययन र व्यावसायिक विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षामा विविधता थपेको छ।

विश्वविद्यालयको विकासलाई तीन चरणमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो चरण स्थापना र आधार निर्माणको चरण हो; दोस्रो चरण कार्यक्रम, क्याम्पस र सम्बन्धन विस्तारको चरण हो; र तेस्रो वर्तमान चरण गुणस्तर, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रियकरण र आत्मनिर्भरता केन्द्रित रूपान्तरणको चरण हो।

अबको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पहुँचलाई गुणस्तरमा, सम्बन्धनलाई जवाफदेहितामा, पाठ्यक्रमलाई सीपमा, परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध सेवामा, अनुसन्धानलाई नवप्रवर्तनमा र सम्पत्तिलाई संस्थागत आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण गर्नु हो।

२. विद्यमान अवस्था

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०२३/२४ मा पोखरा विश्वविद्यालयमा ३५,२०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ४,८६० विद्यार्थी आंगिक वा संयुक्त आंगिक क्याम्पसमा र ३०,३४० विद्यार्थी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्। कुल क्याम्पस संख्या ६८ रहेको छ, जसमा ११ आंगिक/संयुक्त आंगिक र ५७ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्।

विद्यार्थीको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा २६,४३१ विद्यार्थी र तराई क्षेत्रमा ८,७६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विज्ञान पोखरा विश्वविद्यालयका आकर्षक क्षेत्र हुन्। प्रतिवेदनमा व्यवस्थापनतर्फ १८,६०६, इन्जिनियरिङतर्फ १२,२३८ र चिकित्सा/स्वास्थ्य विज्ञानतर्फ २,१३७ विद्यार्थी रहेको उल्लेख छ।

पोखरा विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०२३/२४ मा विश्वविद्यालयबाट ७,६५१ विद्यार्थी स्नातक भएको तथ्याङ्क छ। यो राष्ट्रिय स्नातक उत्पादनमा करिब ७.८४ प्रतिशत हिस्सा हो।

विश्वविद्यालयको आधिकारिक संरचनामा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यवस्थापन अध्ययन र मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान गरी चार संकाय छन्। साथै School of Business, School of Engineering, School of Development and Social Engineering, School of Health and Allied Sciences लगायतका आंगिक शैक्षिक संरचना सञ्चालनमा छन्।

विद्यमान तथ्याङ्कले पोखरा विश्वविद्यालयलाई नेपालका प्रमुख विश्वविद्यालयमध्ये एकका रूपमा देखाउँछ। तर ठूलो विद्यार्थी संख्या, व्यापक सम्बन्धन सञ्जाल र बजारमुखी कार्यक्रमसँगै गुणस्तर सुनिश्चितता, समयबद्ध परीक्षा, अनुसन्धान, डिजिटल सेवा र क्याम्पस अनुगमन थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि स्पष्ट हुन्छ।

३. विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या सहितको SWOT Analysis

पोखरा विश्वविद्यालयको मौजुदा अवस्थाको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीको पहिचान देहाय अनुसार गरिएको छ:

सबल पक्षहरू (Strengths)

- पोखरा जस्तो शैक्षिक, पर्यटन, स्वास्थ्य र प्रविधि सम्भावना भएको स्थानमा विश्वविद्यालयको आधार।
- व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक विज्ञानका बजारमुखी कार्यक्रम।
- कुल ३५,२०० विद्यार्थी र व्यापक सम्बन्धन सञ्जाल।
- ५ आंगिक तथा ३ संयुक्त आंगिक कलेजको आधिकारिक संरचना र ५८ सम्बन्धन प्राप्त कलेजको सूचना।

- शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र र डिजिटल सेवा विस्तारको सम्भावना।

दुर्बल पक्षहरू (Weaknesses)

- सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गुणस्तर र पूर्वाधारमा असमानता।
- परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा समयबद्धता पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको।
- अनुसन्धान, प्रकाशन र उद्घरण संस्कृतिमा अपेक्षित उचाइ हासिल हुन बाँकी।
- एकीकृत डिजिटल प्रणाली अझ पूर्ण रूपमा लागू हुन बाँकी।
- विद्यार्थी सहायता, करियर सेवा र उद्यमशीलता समर्थन पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुन नसकेको।

अवसरहरू (Opportunities)

- पर्यटन, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, जलवायु, वातावरण र जलस्रोतसँग जोडिएका कार्यक्रम विस्तार।
- गण्डकी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग नीति अनुसन्धान र प्राविधिक परामर्श सहकार्य।
- अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग संयुक्त कार्यक्रम, अनुसन्धान र विद्यार्थी आदानप्रदान।
- उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्य, इन्टर्नशिप र स्टार्टअप इन्क्युबेसन।
- डिजिटल शिक्षा र हाइब्रिड शिक्षणमार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षण।

चुनौतीहरू (Threats)

- विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति र विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध संस्थासँग प्रतिस्पर्धा।
- अन्य राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय र निजी संस्थासँग बढ्दो प्रतिस्पर्धा।
- सम्बन्धन प्रणाली व्यवस्थापन र गुणस्तर नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण।
- सीमित आर्थिक स्रोत र सरकारी अनुदानमा निर्भरता।
- नयाँ प्रविधि र विषयका लागि दक्ष शिक्षकको अभाव।

४. अन्य विश्वविद्यालय र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँगको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण

पोखरा विश्वविद्यालय नेपालको बहुविश्वविद्यालय प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय लगायतका संस्थासँग पाठ्यक्रम विकास, अनुसन्धान, शिक्षक-विद्यार्थी आदानप्रदान, क्रेडिट ट्रान्सफर र संयुक्त कार्यक्रमका क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको सम्बन्ध गुणस्तर सुनिश्चितता, QAA, अनुसन्धान अनुदान, EMIS, क्याम्पस मूल्याङ्कन र नीतिगत समन्वयका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य नीति अनुसन्धान, प्राविधिक परामर्श, समुदाय विकास, उद्यमशीलता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपयोगी हुनेछ।

स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रमका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, फार्मसी परिषद् र सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय आवश्यक छ। इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, सामाजिक विज्ञान र प्रविधि कार्यक्रमका लागि पेशागत परिषद्, उद्योग, बैंक, अस्पताल, पर्यटन व्यवसाय, प्रविधि कम्पनी र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, विकास साझेदार, अनुसन्धान संस्था र दातृ निकायसँग संयुक्त अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, नवप्रवर्तन, डिजिटल शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दा विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता, अनुसन्धान क्षमता र विश्व वरीयतामा सुधार हुनेछ।

५. रणनीतिक सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान

५.१ शैक्षिक पात्रो र परीक्षा फल प्रकाशन

शैक्षिक पात्रोको कार्यान्वयन र समयमै परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो रणनीतिक क्षेत्र हो। विद्यार्थीले भर्ना, परीक्षा, नतिजा, पुनर्योग र प्रमाणपत्र सेवामा अनिश्चितता भोग्नु हुँदैन।

५.२ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको असमान गुणस्तर

अधिकांश विद्यार्थी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने भएकाले त्यहाँको शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शुल्क पारदर्शिता र विद्यार्थी सेवा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

५.३ पाठ्यक्रम र श्रम बजारबीचको दूरी

पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप, परियोजना, इन्टर्नशिप, उद्यमशीलता र समस्या समाधान क्षमता समावेश नगरेसम्म डिग्री रोजगारी र उद्यममा रूपान्तरण हुन कठिन हुन्छ।

५.४ अनुसन्धान संस्कृति कमजोर हुनु

अनुसन्धानलाई पदोन्नतिको औपचारिकता होइन, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यका रूपमा संस्थागत गर्न अनुसन्धान कोष, प्रयोगशाला, प्रकाशन प्रोत्साहन र नैतिकता प्रणाली आवश्यक छ।

५.५ डिजिटल प्रणालीको अपूर्णता

विद्यार्थी जीवनचक्र, परीक्षा, वित्त, मानव संसाधन, सम्पत्ति, अनुसन्धान र क्याम्पस अनुगमन एकीकृत नभएसम्म प्रशासन छिटो, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुन सक्दैन।

५.६ सुशासन र जवाफदेहिता

कार्यसम्पादन सूचक, वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, सेवा समयसीमा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

५.७ विद्यार्थी सहायता कमजोर हुनु

करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, उद्यमशीलता, डिजिटल पुस्तकालय र गुनासो सुनुवाइलाई विद्यार्थीमैत्री सेवाका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

६. निष्कर्ष

पोखरा विश्वविद्यालयसँग ठूलो सम्भावना छ। यसको विद्यार्थी संख्या, बजारमुखी कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रको प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्भावना, आंगिक र सम्बन्धन संरचना, शिक्षण अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्र विकासको आधार हुन्। तर सम्भावनालाई उपलब्धिमा बदल्न नेतृत्वको स्पष्टता, कार्यान्वयनको इमानदारी, समयबद्धता, पारदर्शिता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।

उपकुलपति पदको प्राथमिकता विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी केन्द्रित, परीक्षा समयबद्ध, पाठ्यक्रम रोजगारमुखी, अनुसन्धान संस्थागत, प्रशासन डिजिटल, सम्बन्धन प्रणाली जवाफदेही र स्रोत व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउनु हुनेछ। सुधार सहज छैन, तर समस्या स्वीकार गर्ने, तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने, सरोकारवालालाई सहभागी गराउने र समयसीमासहित काम गर्ने हो भने पोखरा विश्वविद्यालयलाई नेपालको नमुना सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ।

७. विश्वविद्यालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचासहितको चार वर्षे वार्षिक सुधार कार्ययोजना

क्रियाकलाप	अपेक्षित परिणाम	समय खाका	जिम्मेवारी निकाय	प्रमाणीकरणको स्रोत	अनुगमन अवधि
क) पहिलो वर्ष (२०८४ जेठसम्म)		२०८३ जेठदेखि २०८४ जेठ सम्म			
१. परीक्षा व्यवस्थापन सुधार तथा डिजिटल रूपान्तरण					
१.१ ढिलाइ भएका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजाको अवस्था सङ्कलन गर्ने	बाँकी परीक्षा र नतिजाको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने	२०८३ असारसम्म	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	सङ्कलित तथ्याङ्क, कार्यालय प्रतिवेदन	मासिक
१.२ परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी विद्यमान अवस्था, संरचना तथा जनशक्ति अध्ययन	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मौजुदा आन्तरिक संगठन र कर्मचारीहरूको जानकारी	२०८३ असारसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	अध्ययन प्रतिवेदन, कर्मचारी विवरण	मासिक
१.३ मौजुदा डिजिटल परीक्षा व्यवस्थापन, जनशक्तिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण	मौजुदा सूचना प्रविधि तथा जनशक्तिको जानकारी	२०८३ श्रावणसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	IT Audit Report, Inventory List	त्रैमासिक
१.४ डिजिटल रूपान्तरणको चरणबद्ध खाका स्वीकृत गर्ने	परीक्षा, विद्यार्थी सेवा, क्याम्पस प्रोफाइल र आर्थिक प्रणालीलाई जोड्ने आधार तयार हुने	२०८३ भदौसम्म	कार्यकारी परिषद् रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	कार्यकारी परिषद् निर्णय, स्वीकृत खाका	त्रैमासिक
१.५ ४५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यविधि लागू गर्ने	विद्यार्थीको समय बचत हुने र विश्वास बढ्ने	२०८३ पुसदेखि	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	नतिजा प्रकाशन अभिलेख, परीक्षा MIS	प्रत्येक परीक्षा चक्र
१.६ परीक्षासम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण, परीक्षण, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन	सम्पूर्ण परीक्षा सेवा डिजिटलाइजेसन हुने	२०८३ चैत्रसम्म	कार्यकारी परिषद् रजिष्ट्रार कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय IT Cell	Software Deployment Report, तालिम हाजिरी	त्रैमासिक
१.७ परीक्षा आवेदन, प्रवेशपत्र, नतिजा र प्रमाणपत्र अनलाइन सेवा	परीक्षा व्यवस्थापन छिटो र पारदर्शी हुने	२०८३ बैशाखदेखि	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय IT Cell	System Log, Online Service Report	त्रैमासिक
२. शैक्षिक पात्रो निर्माण र कार्यान्वयन					
२.१ शैक्षिक पात्रो निर्माण गर्ने	शैक्षिक वर्ष २०८३/०८४ को शैक्षिक पात्रोको मस्यौदा तयार	२०८३ भदौसम्म	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय डिन कार्यालय	प्रकाशित पात्रो, मस्यौदा दस्तावेज	अर्धवार्षिक
२.२ शैक्षिक पात्रो स्वीकृत गर्ने	भर्ना, कक्षा, परीक्षा, नतिजा र प्रमाणपत्र वितरणको समयरेखा स्पष्ट हुने	२०८३ असोजसम्म	प्राज्ञिक परिषद्	प्राज्ञिक परिषद् निर्णय	वार्षिक
२.३ शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनलाई सबै संकाय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र क्याम्पसमा अनिवार्य गर्ने	समयमै कक्षा सञ्चालन, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन	२०८३ नयाँ सेमेस्टरदेखि	परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय डिन कार्यालय क्याम्पस प्रमुख	प्रगति प्रतिवेदन, क्याम्पस रिपोर्ट	अर्धवार्षिक
२.४ “एक सेमेस्टर-एक समयसीमा” नीति पूर्ण रूपमा लागू गर्ने	कुनै पनि सेमेस्टर अनिश्चित रूपमा ढिलो नहुने	२०८४ बैशाखदेखि	प्राज्ञिक परिषद् डिन कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय	सेमेस्टर प्रगति प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
२.५ शैक्षिक पात्रोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनसम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन	प्रत्येक सेमेस्टरको अन्त्यमा	उपकुलपति कार्यालय	अनुगमन प्रतिवेदन, बैठक निर्णय	त्रैमासिक
३. शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम सुधार					
३.१ सबै संकायका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने	पुराना तथा अप्रासंगिक कार्यक्रम पहिचान हुने	२०८३ माघसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	कार्यक्रम समीक्षा प्रतिवेदन	वार्षिक
३.२ पर्यटन, IT, Data Science, स्वास्थ्य विज्ञान, उद्यमशीलता र हरित विकाससँग सम्बन्धित नयाँ रोजगारमुखी कार्यक्रमहरूको सम्भाव्यता अध्ययन	रोजगारमुखी र विद्यार्थी आकर्षण गर्ने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम पहिचान हुने	२०८४ बैशाखसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
३.३ हाइब्रिड (अनलाइन तथा भौतिक) शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन	विद्यार्थीलाई लचिलो, प्रविधिमैत्री तथा पहुँचयोग्य शिक्षा प्राप्त हुने	२०८४ जेठसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	अध्ययन प्रतिवेदन, ICT readiness report	अर्धवार्षिक
३.४ “कमाउ र पढ” कार्यक्रम पोखरा विश्वविद्यालयका आंगिक/सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने	विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै सीप र आयको अवसर प्राप्त हुने	२०८४ जेठसम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिनको कार्यालय	सम्भाव्यता प्रतिवेदन, MoU मस्यौदा	वार्षिक
३.५ पोखरा विश्वविद्यालयमा MBBS कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने	MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक, प्राविधिक, पूर्वाधार, वित्तीय तथा शिक्षण अस्पताल सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार हुने	२०८४ जेठसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकाय School of Health and Allied Sciences	सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विस्तृत कार्ययोजना तथा निर्णय प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
४. विश्वविद्यालयको भौतिक विकास तथा अभिलेख व्यवस्थापन					
४.१ विश्वविद्यालय सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने	जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास र उपकरणको उपयोग अवस्था स्पष्ट हुने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	Digital Asset Register	अर्धवार्षिक
४.२ पठनपाठन कार्यको लागि उपलब्ध मौजुदा भौतिक सुविधा (कक्षा कोठा, फर्निचर, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री) पर्याप्तताको मूल्याङ्कन	उपलब्ध भौतिक सुविधाको मूल्याङ्कन	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	पूर्वाधार मूल्याङ्कन प्रतिवेदन	वार्षिक
४.३ पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परिसर (ढुंगेपाटन-लेखनाथ क्षेत्र) को विस्तृत गुरुयोजना (Master Plan) तयार गर्ने	दीर्घकालीन शैक्षिक, अनुसन्धान, आवासीय, स्वास्थ्य सेवा र हरित पूर्वाधार विकासको आधार तयार हुने	२०८४ बैशाखसम्म	उपकुलपति कार्यालय	Master Plan Document, निर्णय	अर्धवार्षिक
४.४ आङ्गिक, संयुक्त आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको आधारभूत विवरण सङ्कलन गर्ने	क्याम्पस गुणस्तर नक्साङ्कनको आधार तयार हुने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय डिन कार्यालय योजना शाखा	क्याम्पस प्रोफाइल, डेटा फर्म	वार्षिक

क्रियाकलाप	अपेक्षित परिणाम	समय खाका	जिम्मेवारी निकाय	प्रमाणीकरणको स्रोत	अनुगमन अवधि
४.५ क्याम्पस प्रोफाइल फारम लागू गर्ने	शिक्षक, विद्यार्थी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र शुल्क विवरण उपलब्ध हुने	२०८४ बैशाखसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय योजना शाखा अनुगमन शाखा	Online Form, Database	वार्षिक
४.६ जोखिममा आधारित क्याम्पस वर्गीकरण र गुणस्तर नक्साङ्कन सुरु गर्ने	उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र सामान्य जोखिम क्याम्पस पहिचान हुने	२०८४ जेठसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय अनुगमन शाखा	Risk Mapping Report	वार्षिक
५. जनशक्ति व्यवस्थापन					
५.१ विश्वविद्यालयको विद्यमान शिक्षक तथा कर्मचारीको डिजिटल विवरण तयार गर्ने	आवश्यक जनशक्ति अवस्था स्पष्ट हुने	२०८३ असोजसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	कर्मचारी अभिलेख	अर्धवार्षिक
५.२ आवश्यकता अनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी पदपुर्ति तथा बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने	आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ती प्रक्रिया सुरु हुने	२०८३ माघसम्म	कार्यकारी परिषद्	दरबन्दी निर्णय, नियुक्ति अभिलेख	अर्धवार्षिक
५.३ नियमित रूपमा सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गर्ने	आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध हुने	२०८३ चैत्रदेखि	कार्यकारी परिषद् सेवा आयोग	विज्ञापन सूचना, सेवा आयोग अभिलेख	वार्षिक
६. शिक्षक क्षमता विकास तथा गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम					
६.१ Faculty Enhancement Program सुरु गर्ने	शिक्षक क्षमता विकास संस्थागत हुने	२०८३ पुसदेखि	उपकुलपति कार्यालय डिन कार्यालय	तालिम प्रतिवेदन, हाजिरी	अर्धवार्षिक
६.१ शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, अनुसन्धान लेखन र डिजिटल शिक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने	पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने	२०८३ पुसदेखि	उपकुलपति कार्यालय डिन कार्यालय	तालिम रिपोर्ट, सहभागी प्रतिक्रिया	अर्धवार्षिक
६.२ पोखरा विश्वविद्यालयस्तरीय Peer Reviewed Journal/Research Bulletin प्रकाशन सुदृढ गर्ने	अनुसन्धान प्रकाशन वृद्धि हुने	२०८४ असारदेखि	उपकुलपति कार्यालय अनुसन्धान केन्द्र	प्रकाशित जर्नल, Editorial Record	वार्षिक
६.३ विश्वविद्यालयमा गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन शाखा स्थापना गर्ने	गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यको लागि समन्वयात्मक सहयोग हुने	२०८३ पुससम्म	कार्यकारी परिषद् उपकुलपति कार्यालय	स्थापना आदेश, कार्यविधि	वार्षिक
६.४ सबै आंगिक तथा संयुक्त आंगिक क्याम्पसहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन (QAA) प्रक्रियामा लैजाने	गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यको शुरुआत	२०८३ चैत्रदेखि	उपकुलपति कार्यालय आंगिक क्याम्पस	QAA Progress Report, SAR	अर्धवार्षिक
६.५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई नयाँ कार्यक्रम QAA/गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने	गुणस्तर अभिवृद्धि हुने	२०८३ चैत्रदेखि	कार्यकारी परिषद् प्राज्ञिक परिषद्	कार्यकारी/प्राज्ञिक परिषद् निर्णय	वार्षिक
७. विद्यार्थी सहयोग तथा परामर्श कार्यक्रम					
७.१ छात्रवृत्ति र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम नियमावली पुनरावलोकन तथा तयार गर्ने	छात्रवृत्ति नियमावली र विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम पारदर्शी हुने	२०८४ जेठसम्म	कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय सभा	स्वीकृत नियमावली, सभा निर्णय	वार्षिक
७.२ विद्यार्थीका लागि करियर काउन्सिलिङ शाखा स्थापना गर्ने	विद्यार्थी सन्तुष्टि दर सुधार हुने	२०८४ जेठसम्म	कार्यकारी परिषद्	स्थापना आदेश, सहभागी अभिलेख	अर्धवार्षिक
ख) दोस्रो वर्ष (२०८५ जेठसम्म)		२०८४ असारदेखि २०८५ जेठसम्म			
१. शैक्षिक कार्यक्रम					
१.१ विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने	समयसापेक्ष पाठ्यक्रम विकास	२०८४ असारदेखि	सम्बन्धित विषय समिति डिन कार्यालय	पाठ्यक्रम दस्तावेज, विषय समिति निर्णय	अर्धवार्षिक
१.२ पहिलो वर्ष पहिचान गरिएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम निर्माण, विज्ञ परामर्श, कार्यशाला तथा स्वीकृति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने	नवीन, रोजगारमुखी तथा समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको आधार तयार हुने	२०८४ पुससम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिन कार्यालय विद्या परिषद् प्राज्ञिक परिषद्	कार्यशाला प्रतिवेदन, परिषद् निर्णय	अर्धवार्षिक
१.३ मौजुदा जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने अध्ययन गर्ने र नसकिने भए सो सम्बन्धि व्यवस्था गर्न पहल गर्ने	नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक, प्राविधिक तथा भौतिक आधार सुदृढ हुने	२०८४ पुससम्म	सम्बन्धित विषय समिति डिन कार्यालय	Readiness Assessment Report	अर्धवार्षिक
१.४ नयाँ कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक सुविधाको निर्माण	भौतिक पूर्वाधारको अभिवृद्धि	२०८४ फागुनसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय	निर्माण प्रतिवेदन, Site Inspection	अर्धवार्षिक
१.५ पर्यटन, IT, Data Science, उद्यमशीलता र हरित विकाससम्बन्धी बजारमुखी तथा रोजगारमूलक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने	आधुनिक तथा Outcome Based Curriculum विकास हुने	२०८५ बैशाखसम्म	सम्बन्धित संकाय	सूचना, प्राप्त प्रस्ताव, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन	वार्षिक
२. शिक्षण अस्पताल पूर्वाधार तथा सेवा विस्तार					
२.१ MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत स्वीकृति, शिक्षण अस्पताल साझेदारी, पूर्वाधार विकास तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल मापदण्ड अनुरूप तयारी प्रक्रिया अगाडि बढाउने	MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत, प्राविधिक, पूर्वाधार तथा नियामकीय तयारी सम्पन्न भई कार्यान्वयन चरणतर्फ अग्रसर हुने	२०८५ जेठसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकाय School of Health and Allied Sciences	स्वीकृत कार्ययोजना, समझदारी पत्र (MoU), पूर्वाधार प्रगति प्रतिवेदन तथा नियामकीय तयारी प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
ग) तेस्रो वर्ष (२०८६ जेठसम्म)		२०८५ असारदेखि २०८६ जेठसम्म			
१. अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सुदृढीकरण कार्यक्रम					
१.१ अनुसन्धान तथा परामर्श कक्ष स्थापना गर्ने	अनुसन्धान र परामर्शलाई विश्वविद्यालयको आय तथा ज्ञान उत्पादनसँग जोडिने	२०८५ श्रावणसम्म	कार्यकारी परिषद् अनुसन्धान केन्द्र	स्थापना आदेश, कार्यविधि	वार्षिक
१.२ स्थानीय समस्या समाधानका २०-३० साना अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्ने	गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहका पर्यटन, शहरीकरण, वातावरण, स्वास्थ्य, कृषि,	२०८५-२०८६	कार्यकारी परिषद् अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धित संकाय	अनुदान सम्झौता, प्रगति/अन्तिम प्रतिवेदन	वार्षिक

क्रियाकलाप	अपेक्षित परिणाम	समय खाका	जिम्मेवारी निकाय	प्रमाणीकरणको स्रोत	अनुगमन अवधि
	सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतासम्बन्धी समस्यामा आधारित अनुसन्धान हुने				
१.३ Innovation तथा Startup Incubation Center सञ्चालन गर्ने	विद्यार्थी र शिक्षकका नवप्रवर्तनलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार हुने	२०८५-२०८६	कार्यकारी परिषद उपकुलपति कार्यालय Innovation Cell	Center Report, Startup Log	वार्षिक
१.४ उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्य, पर्यटन तथा IT क्षेत्रसँग करियर मेला र इन्टर्नसिप सम्झौता गर्ने	विद्यार्थीलाई रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन उद्योग र सूचना प्रविधि अभ्याससँग जोडिने	२०८५-२०८६	उपकुलपति कार्यालय डिन कार्यालय	MoU, Career Fair Report, Internship Record	वार्षिक
१.५ अनुसन्धान, परामर्श, तालिम, शिक्षण अस्पताल, पर्यटन/उद्यमशीलता र प्रयोगशाला सेवाबाट आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने	सरकारी अनुदानमा निर्भरता क्रमशः घट्ने	२०८५ श्रावण-२०८६ जेठसम्म	कार्यकारी परिषद उपकुलपति कार्यालय रजिष्ट्रार कार्यालय अनुसन्धान तथा परामर्श कक्ष	आर्थिक प्रतिवेदन	वार्षिक
२. भौतिक पूर्वाधार निर्माण					
२.१ विगत वर्षहरूमा शुरु गरिएका भौतिक निर्माण कार्य जारी राख्ने	निरन्तरता	२०८५-२०८६	कार्यकारी परिषद रजिष्ट्रार कार्यालय	Site Report, बिल/भुक्तानी अभिलेख	अर्धवार्षिक
२.२ MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षण अस्पताल स्थापना/स्तरोन्नति, आवश्यक शैक्षिक तथा प्रयोगशाला पूर्वाधार निर्माण, प्राध्यापक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक मान्यता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने	MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा शिक्षण अस्पताल तयारी सुदृढ भई प्रारम्भिक मान्यता प्राप्तिको चरणमा पुग्ने	२०८६ जेठसम्म	रजिष्ट्रार कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान संकाय School of Health and Allied Sciences	पूर्वाधार निर्माण प्रगति प्रतिवेदन, जनशक्ति नियुक्ति विवरण, शिक्षण अस्पताल सञ्चालन प्रतिवेदन तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिल निरीक्षण/मान्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन	अर्धवार्षिक
३. उत्कृष्टता र अन्तर्राष्ट्रियकरण					
३.१ विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त अनुसन्धान, अतिथि कक्षा, credit transfer र शिक्षक/विद्यार्थी आदानप्रदान गर्ने	अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र शैक्षिक पहिचान बढ्ने	२०८५-२०८६	उपकुलपति कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र	MoU, Program Report	अर्धवार्षिक
३.२ World Ranking सूचकअनुसार अनुसन्धान, citation, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, graduate employability र विद्यार्थी सन्तुष्टि सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	विश्व वरीयता सुधारको आधार तयार हुने	२०८५-२०८६	उपकुलपति कार्यालय अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र	Ranking Dashboard, Research/Citation Report	अर्धवार्षिक
घ) चौथो वर्ष (२०८७ जेठसम्म)		२०८६ असारदेखि २०८७ जेठसम्म			
१. आत्मनिर्भरता					
१.१ पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परिसर (ढुंगेपाटन-लेखनाथ क्षेत्र) को एकीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा गर्ने	स्वास्थ्य, अनुसन्धान, आवासीय क्याम्पस, उद्यमशीलता, हरित परिसर र सामुदायिक सेवा केन्द्रको आधार तयार हुने	२०८६-२०८७	उपकुलपति कार्यालय सम्पत्ति शाखा पूर्वाधार शाखा	Master Plan Implementation Report	वार्षिक
१.२ विगत वर्षहरूमा शुरु गरिएका भौतिक निर्माण तथा अन्य कार्यहरू जारी राख्ने	निरन्तरता	२०८६-२०८७	कार्यकारी परिषद रजिष्ट्रार कार्यालय	प्रगति प्रतिवेदन, Site Inspection	वार्षिक
१.३ चार वर्षे कार्ययोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने	आगामी रणनीतिक योजनाका लागि आधार तयार हुने	२०८७ जेठ	उपकुलपति कार्यालय रजिष्ट्रार कार्यालय	Final Evaluation Report, Stakeholder Feedback	वार्षिक/ अन्तिम

सन्दर्भ सामग्री

- नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०७६). राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६. काठमाडौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल. Higher Education Management Information System: Report on Higher Education 2023/24 A.D. (2080/081 B.S.).
- पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट: <https://pu.edu.np/>
- पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय: <https://exam.pu.edu.np/>
- पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ तथा विश्वविद्यालयका प्रचलित नियम, विनियम र कार्यविधि।